

**ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РЕШЁТКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕМЕЩАЮЩЕГОСЯ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ**

© 2024 *Надеев А.А., Кожухов Н.Н., Прутских Д.А., Дубанин В.Ю.*

В работе представлены результаты численного моделирования газораспределительного устройства технологического аппарата с перемещающимися по кольцевому каналу псевдоожигенным слоем. Рассмотрен один вариант конструкции аппарата и газораспределительного устройства. Составлена и проверена на адекватность математическая модель работы аппарата. В результате вычислительного эксперимента получено распределение давления в сечениях аппарата, его гидравлическое сопротивление, распределение скоростей вдоль лопатки, а также зависимости гидравлического сопротивления газораспределительного устройства и зависимость скорости воздуха на выходе из решётки от скорости потока воздуха на входе в аппарат. Результаты численного и аналитического решения имеют удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: псевдоожигение, газораспределительное устройство, численный метод, гидравлическое сопротивление, скорость воздуха.

Введение. Технология псевдоожигения широко применяется в химической, пищевой, фармацевтической промышленности, а также в агропромышленном комплексе [1, 2]. Использование данной технологии обеспечивает активное взаимодействие газовой фазы и дисперсного материала (твёрдой фазы), что приводит к повышению интенсивности процессов тепло- и массообмена и выравниванию полей температур. Кроме того, псевдоожигенный слой имеет небольшое гидравлическое сопротивление и обладает свойством текучести. Последнее свойство позволяет применять данную технологию в непрерывных процессах, что особенно актуально для промышленности [3]. Для перемещения псевдоожигенного слоя дисперсного материала может применяться два способа:

- 1) механические транспортёры различных конструкций;
- 2) динамическое воздействие направленных потоков газовой фазы.

Первый способ усложняет контракцию аппарата, второй не имеет данного недостатка и позволяет совместить процессы тепломассообмена и транспорта дисперсного материала.

Применение второго способа привело к возникновению двух видов аппаратов различного сечения – прямоугольного и круглого. Традиционной конструкцией аппаратов с прямоугольной рабочей камерой является сушилка ДПИ [4]. Аппараты с цилиндрической рабочей камерой представлены, например, сушильной установкой кипящего слоя для термолабильных материалов [5]. Обе конструкции достаточно просты позволяют организовать перемещение материала и осциллирующий режим.

Описание конструкции и принципа работы аппарата и постановка задачи. В данной работе рассматривается аппарат с цилиндрической рабочей камерой, в котором организован центробежный псевдоожигенный слой (рис. 1), который потенциально позволяет повысить интенсивность тепло- и массообмена [6, 7]. Он состоит из рабочей камеры 1, где реализуется теплотехнологический процесс и двух газовых камер 2, предназначенных для подачи и отвода ожигающего агента.

Для целенаправленного формирования перемещающегося и центробежного слоя в рассматриваемом аппарате применяются различные по конструкции газораспределительные устройства. Наиболее актуальными являются устройства жалюзийного типа [8]. Их характерной особенностью является наличие лопаток, расположенных под заданным углом к горизонтальной плоскости. Угол наклона лопаток, их количество и форма (как и вид самого газораспределителя) оказывают непосредственное влияние на характеристики псевдооживленного слоя – высоту, скорость движения, скорость начала псевдооживления, а также стабильность. На данные параметры влияет и вид дисперсного материала. Поэтому выбор характеристик газораспределительного устройства для конкретного материала и заданных геометрических размеров рабочей камеры является сложной задачей, требующей изготовления большого количества экспериментальных образцов. Однако, в настоящее время в связи с активным развитием численного моделирования физических процессов предварительное решение данной задачи можно получить без проведения натурального дорогостоящего эксперимента. В связи с этим, целью работы является создание численной модели для инженерных расчётов газораспределительных решёток для формирования центробежного псевдооживленного слоя.

Рис. 1. Схема аппарата с цилиндрической рабочей камерой:

1 – рабочая камера; 2 – газовые камеры; 3 – газораспределительное устройство

При работе аппарата формируется псевдооживленный слой, циркулирующий в цилиндрической рабочей камере 1, т.е. слой в данном случае является направленно перемещающимся. При значительных скоростях оживающего агента и изменении конструктивных параметров газораспределительного устройства организуется центробежный псевдооживленный слой в котором интенсивность тепло- и массообмена дополнительно увеличивается за счёт воздействия на частицы слоя центробежных сил [6, 7].

Исследуемая газораспределительная решётка относится к газораспределительным устройствам жалюзийного типа и изготавливается из листового металла толщиной 0,7 мм методом штамповки. Общий вид её конструкции в составе аппарата представлен на рис. 1. Данная решётка имеет диаметр 430 мм. 32 лопатки расположены под углом 17° к горизонтальной плоскости и имеют длину 89 мм в плоскости решётки и 83 мм в нижней части. Углы лопаток имеют радиус изгиба 2 мм. Внутреннее кольцо решётки диаметром 200 мм служит для крепления двух элементов – снизу газораспределительного конуса, сверху – конуса (или цилиндра), предназначенных для формирования кольцевого канала, по которому циркулирует псевдооживленный слой.

В работе для проведения вычислительного эксперимента рассмотрены следующие геометрические характеристики аппарата: внутренний диаметр рабочей камеры аппарата 380 мм, её высота 250 мм; высота нижней газовой камеры 1030 мм; высота верхней газовой камеры 390 мм; внутренний диаметр цилиндрической части газовых камер 100 мм, высота 80 мм; диаметр основания газораспределительных конусов 200 мм, их высота 220 мм.

Подаваемым в аппарат газом является атмосферный воздух, выполняющий при псевдооживлении роль оживающего агента. Он входит в нижнюю газовую камеру, проходит через газораспределительное устройство, создаёт псевдооживленный слой и выходит из верхней газовой камеры.

Численное моделирование гидродинамики аппарата. Для моделирования рассматриваемого процесса в аппарате использовался один из пакетов численного моделирования, распространенный как за рубежом, так и в нашей стране [9]. Для описания гидродинамики использовалась система уравнений (1) - (5):

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \cdot [-\rho \mathbf{I} + \mathbf{K}] + \mathbf{F}; \quad (1)$$

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0; \quad (2)$$

$$\mathbf{K} = (\mu + \mu_T) (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T); \quad (3)$$

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) k = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_k} \right) \nabla k \right] + P_k - \rho \varepsilon; \quad (4)$$

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \varepsilon = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \right) \nabla \varepsilon \right] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \rho \frac{\varepsilon^2}{k}, \quad (5)$$

где $\varepsilon = \varepsilon_p$; $\mu_T = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$; $P_k = \mu_T \left[\nabla \bar{\mathbf{u}} : (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T) \right]$; μ – коэффициент динамической вязкости; μ_T – вихревая (турбулентная) вязкость; ρ – плотность; \mathbf{u} – вектор скорости; k – турбулентная кинетическая энергия; ε – скорость турбулентной диссипации; U и L – масштабы скорости и длины соответственно; C_μ , $C_{\varepsilon 1}$, $C_{\varepsilon 2}$, σ_k , σ_ε – эмпирические коэффициенты; \mathbf{K} – тензор вязких напряжений; P_k – генерация турбулентной кинетической энергии.

При решении задачи приведенная система решалась при следующих условиях:

- на входе скорость составляет u_0 , вектор которой направлен по нормали к соответствующей границе;
- на выходе задавалась величина избыточного давления, составляющая 0 Па;
- на стенках – условия прилипания;
- турбулентная интенсивность при этом составляла $I_T = 0,05$, а масштаб турбулентности определялся геометрией модели.

Ниже приведены уравнения, соответствующие принятым условиям:

- на входе

$$\mathbf{u} = -U_0 \mathbf{n}; U_{ref} = U_0; k = \frac{3}{2} (U_{ref} I_T)^2; \varepsilon = C_{\mu}^{3/4} \frac{k^{3/2}}{L_T};$$

- на выходе

$$[-p\mathbf{I} + \mathbf{K}]\mathbf{n} = -\hat{p}_0 \mathbf{n}.$$

При этом

$$\hat{p}_0 \leq p_0, \nabla \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = 0, \nabla \varepsilon \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Основной характеристикой любого газораспределительного устройства является его гидравлическое сопротивление, определяемое потерями давления. Для дополнительной оценки эффективности газораспределительной решётки необходимо определить скорость воздуха на выходе из решётки и угол выхода потоков воздуха.

Определение потерь давления основано на использовании результатов вычисления давления в трёх горизонтальных сечениях:

- сечение 1 расположенное на расстоянии 15 мм ниже плоскости решётки. Данное расстояние было выбрано таким образом, чтобы сечение не пересекало лопатки;
- сечение 2 расположенное на расстоянии 10 мм выше плоскости решётки;
- сечение 3 расположенное на расстоянии 120 мм выше плоскости решётки. Выбор именно этого сечения обоснован условиями эксплуатации аппарата, при которых высота направленно перемещающегося (центробежного) псевдооживленного слоя не должна превышать 100 мм [10].

На рис. 2, а-в приведено распределение давлений в рассматриваемых сечениях при скорости воздуха на входе в аппарат 10 м/с.

Рис. 2. Распределение давления в сечении 1 при скорости 10 м/с:
 а) сечение 1; б) сечение 2; в) сечение 3

Как видно из рис. 2а в конце диффузора перед газораспределительной решёткой распределение давлений несимметрично – в нижней части давление выше. Это соответствует характеру течения потока в диффузорах, описанному в работе [11]. Однако величина несимметричности незначительна и составляет не более 4 Па, что может быть связано с наличием газораспределительного конуса под решёткой. Кроме того, из приведенных данных видно, что на структуру потока в данном сечении оказывает влияние сама решетка, формируя области пониженного и повышенного давления. Отметим, что при других скоростях распределение давлений имеет аналогичный характер.

С увеличением расстояния над решеткой распределение давления приобретает более симметричный характер. Следует отметить, что в центре сечений 2 и 3 давление меньше, чем на периферии (рис. 2 б-в). Это связано с равномерным распределением полей давления и скорости при прохождении воздуха через решётку. Дальнейшее распределение давления в рабочей камере аппарата имеет вид и значения, аналогичные распределению в сечении 3, что может быть связано с влиянием на характер потока как верхнего конуса, так и циркуляцией потока по окружности.

На рис. 3 представлены зависимости потерь давления на газораспределительной решётке от скорости движения воздуха на входе в нижнюю газовую камеру. Величина потерь давления определялась разницей между давлением до решётки и после неё.

Рис. 3. Потери давления в газораспределительной решётке от скорости воздуха:

1 – ΔP_{Cp1} ; 2 – ΔP_{Cp2} ; 3 – ΔP_{II1} ; 4 – ΔP_{II2}

Значения потерь давлений ΔP , Па на рис. 3 вычислены по формулам:

$$\Delta P_{Cp1} = P_{Cp}^1 - P_{Cp}^2;$$

$$\Delta P_{Cp2} = P_{Cp}^1 - P_{Cp}^3;$$

$$\Delta P_{II1} = P_{II}^1 - P_{II}^2;$$

$$\Delta P_{II2} = P_{II}^1 - P_{II}^3,$$

где $P_{Cp}^1, P_{Cp}^2, P_{Cp}^3$ – средние значения давлений в соответствующих сечениях, Па; $P_{II}^1, P_{II}^2, P_{II}^3$ – средние значения давлений по линии внешней окружности (периферии), откуда в реальных условиях эксперимента должен производиться отбор давления через штуцеры, Па.

На рис. 3 видно полное совпадение потерь давления, полученных по значениям на периферии сечений ΔP_{II} , т.е. внешней части корпуса аппарата (кривые 3, 4). Потери давления, полученные по средним значениям давлений ΔP_{Cp} , уменьшаются с высотой рабочей камеры и находятся между кривыми 1 и 2. При этом выше 120 мм над решёткой изменения оказались незначительны.

При прохождении воздуха через газораспределительную решётку изменяется не только направление потока, но и величина его скорости. При этом вертикальная составляющая данной скорости потока отвечает за переход слоя дисперсного материала в псевдооживленное состояние, горизонтальная – за перемещение слоя по кольцевому каналу вдоль решётки. Если известен угол наклона лопаток α , то результирующая скорость w_0 , м/с будет определяться по формуле

$$w_0 = w_1 / \sin \alpha.$$

где w_1 – вертикальная составляющая результирующей скорости, м/с. Её значение можно принять равной скорости воздуха перед решёткой [8].

На рис. 4 приведена зависимость скорости движения потока воздуха на выходе из решётки от скорости движения воздуха на входе в аппарат.

Рис. 4. Зависимость скорости на выходе из решетки от начальной скорости потока:
1 – расчет по формуле (6); 2 – результат численного моделирования

Кривая 1 получена в результате расчёта по формуле (6), кривая 2 представляет среднюю скорость воздуха по сечению, расположенному на 0,5 мм выше плоскости решётки. Как видно из данного рисунка относительное отклонение скорости воздуха на выходе из решетки w_0 составляет не более 14 %. При этом с увеличением скорости воздуха на входе в аппарат w величина абсолютного отклонения возрастает, а относительного – уменьшается до 6 %.

На стабильность псевдооживленного слоя влияет распределение скоростей по всей плоскости газораспределительной решётки. На рис. 5 приведено распределение скорости воздуха на выходе из решётки при $w = 10$ м/с для сечения, расположенного на 0,5 м выше неё. При других скоростях это распределение имеет аналогичный характер. Из рисунка видно, что в местах крепления лопаток скорость воздуха практически равна нулю. На основной части лопаток скорость имеет более равномерный характер. Это показано на графике распределения скорости w_0 вдоль ребра изгиба лопатки решётки (рис. 6).

Рис. 5. Распределение скорости воздуха на выходе из решетки w_0 при начальной скорости 10 м/с

Рис. 6. Распределение скорости w_0 вдоль ребра изгиба лопатки:
 1 – $w = 2$ м/с; 2 – $w = 6$ м/с; 3 – $w = 10$ м/с; 4 – $w = 14$ м/с; 5 – $w = 18$ м/с ;
 6 – $w = 22$ м/с; 7 – $w = 26$ м/с

Отметим, что на внешней части решётки ($l = 0$ мм) скорость воздуха имеет максимальные значения. При $l \approx 83$ мм происходит падение скорости до 0 м/с и затем некоторый рост, что связано с особенностями конструкции лопатки, имеющей в месте изгиба длину 89 мм и 83 мм в конечной ее части.

Выводы. Результаты исследования показывают, что рассматриваемый вариант конструкции газораспределительного устройства имеет относительно небольшой перепад давления. К тому же, после прохождения через него формируются такие поля скоростей и давлений, которые будут способствовать не только образованию стабильного и равномерного псевдооживленного слоя, но и потенциально позволят увеличить интенсивность теплообмена.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Handbook of Industrial Drying / A. S. Mujumdar, J. Adamic, J. Y. Hung et al.; Edited by A. S. Mujumdar. – 4-rd edition. – CRC Press, 2014. – 1348 p.
2. Smith, P. Applications of Fluidization to Food Processing / P. Smith. – Blackwell Science, 2007. – 264 p.
3. Gibilaro, L. G. Fluidization Dynamics / L. G. Gibilaro. – Butterworth-Heinemann, 2001. – 256 p.
4. Романков, П. Г. Сушка во взвешенном состоянии / П. Г. Романков, Н. Б. Рашковская. – М.: Химия, 1979. – 272 с.
5. Лукьяненко, В. И. Сушильная установка кипящего слоя для термолабильных материалов / В. И. Лукьяненко, Ю. Н. Агапов, В. Г. Стогней // Изобретатели – машиностроению. – 2005. – № 4 (35). – С. 2-3.
6. Фалеев, В. В. Исследование межфазного теплообмена в регенеративном теплообменнике с дисперсной насадкой / В. В. Фалеев, А. В. Бараков // Промышленная энергетика. – 2003. – № 6. – С. 35–37.
7. Агапов, Ю. Н. Экспериментальное исследование теплообмена в центробежном псевдооживленном слое / Ю. Н. Агапов, Д. И. Медведев // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2003. – № 7.3. – С. 153–158.
8. Экспериментальное сравнение газораспределительных устройств для формирования центробежного слоя / Д. Ю. Агапов, А. А. Надеев, К. Н. Родионов [и др.] // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2012. – Т. 8. – № 7-1. – С. 118-121.
9. Шустрова, М. Л. Средства численного моделирования гидродинамических параметров процессов / М. Л. Шустрова, И. М. Аминев, А. Д. Байтимиров // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – № 14. – С. 221-224.
10. Влияние высоты псевдооживленного слоя на параметры газораспределительной решётки / В. И. Лукьяненко, Ю. Н. Агапов, А. П. Бырдин [и др.] // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2006. – Т. 2. – №6. – С. 139-143.
11. Идельчик, И. Е. Аэрогидродинамика технологических аппаратов. (Подвод, отвод и распределение потока по сечению аппаратов) / И. Е. Идельчик. – М.: Машиностроение, 1983. – 351 с.

Поступила в редакцию 15.05.2024 г., рекомендована к печати 03.06.2024 г.

NUMERICAL STUDY OF HYDRODYNAMICS OF GAS DISTRIBUTION GRID FOR FORMING
A MOVING FLUIDIZED BED

Nadeev A.A., Kozhukhov N.N., Prutskikh D.A., Dubanin V.IU.

The paper presents the results of numerical modeling of the gas distribution device of a technological apparatus with a fluidized bed moving along an annular channel. One design option for the apparatus and gas distribution device is considered. A mathematical model of the apparatus operation was compiled and tested for adequacy. As a result of the computational experiment, the distribution of pressure in the sections of the apparatus, its hydraulic resistance, the distribution of velocities along the blade, as well as the dependence of the hydraulic resistance of the gas distribution device and the dependence of the air speed at the outlet of the grill on the speed of the air flow at the entrance to the apparatus were obtained. The results of the numerical and analytical solution are in satisfactory agreement.

Keywords: fluidization, gas distribution device, numerical method, hydraulic resistance, air speed.

Надеев Александр Александрович

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: anadeev@cchgeu.ru

Nadeev Aleksandr Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Кожухов Николай Николаевич

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: nnkozhukhov@cchgeu.ru

Kozhukhov Nikolai Nikolaevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Прутских Дмитрий Александрович

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: dprutskikh@cchgeu.ru

Prutskikh Dmitrii Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Дубанин Владимир Юрьевич

кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: vdubanin@cchgeu.ru

Dubanin Vladimir IUrevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.